

ESTADO DA ARTE DE CONVERSORES BIDIRECIONAIS PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

Gabriel Machado Bernardes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil

Natan Ferreira Alvarenga
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil

Ênio Costa Resende
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil

Luiz Carlos Gomes de Freitas
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil

Resumo - Este artigo apresenta uma revisão técnica das topologias de conversores CC-CC bidirecionais (BDCs), essenciais para o armazenamento de energia em microrredes e sistemas veiculares. Inicialmente, discutem-se as arquiteturas não-isoladas, destacando sua simplicidade e eficiência, além de avanços em configurações multifase e multinível para aplicações *on-board*. Em seguida, abordam-se as topologias isoladas, enfatizando o papel do transformador na proteção contra surtos e na elevação do ganho de tensão. O foco principal recai sobre as estruturas em ponte, especialmente o conversor Dual Active Bridge (DAB). Devido à sua bidirecionalidade intrínseca, alta densidade de potência e capacidade de comutação suave (ZVS/ZCS), o DAB consolida-se como a solução mais versátil para tecnologias *Vehicle-to-Grid* (V2G) e gerenciamento de múltiplas fontes, oferecendo flexibilidade e robustez no controle do fluxo de potência.

Palavras-Chave - BESS, Baterias, Conversores Bidirecionais, Microrredes.

STATE OF THE ART OF BIDIRECTIONAL CONVERTERS FOR ENERGY STORAGE SYSTEMS APPLICATION

Abstract - This article presents a technical review of bidirectional DC-DC converter (BDC) topologies, which are essential for energy storage in microgrids and vehicle systems. Initially, non-isolated architectures are discussed, highlighting their simplicity and efficiency, along with advancements in multiphase and multilevel configurations for on-board applications. Next, isolated topologies are addressed, emphasizing the role of the transformer in surge protection and voltage gain elevation. The primary focus is placed on bridge structures, especially the Dual Active Bridge (DAB) converter. Due to its intrinsic bidirectionality, high power density, and soft-switching capability (ZVS/ZCS), the DAB has established itself as the

most versatile solution for Vehicle-to-Grid (V2G) technologies and multi-port source management, offering flexibility and robustness in power flow control.

Keywords – BESS, Batteries, Bidirectional Converters, Microgrids.

I. INTRODUÇÃO

Desde o início do século XXI, a procura por matrizes energéticas limpas e renováveis registrou um crescimento expressivo. Esse movimento é impulsionado pela urgência em mitigar as mudanças climáticas e pela tendência de fim dos recursos não-renováveis. Esses fatores impulsionaram o desenvolvimento das Fontes de Energia Renovável (RESs) com a intenção de promover a transição energética. Dados da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), mostram que o Brasil aumentou em 116% a produção de energia fotovoltaica e em 20,7% a produção de energia eólica [1], seguindo a tendência global.

A busca por energia verde tem se mostrado atrativa não só no posto de vista ambiental, mas especialmente no financeiro. A geração distribuída de energia, associada ao conceito de microrredes, emergente desde o início desse século, faz aumentar a integração das RESs com o sistema elétrico principal, tornando possível a contribuição da produção de energia limpa com o sistema já vigente.

Nesse contexto, a intermitência associada às RESs faz com que haja procura cada vez maior por estratégias de armazenamento da energia produzida, buscando o fornecimento constante mesmo em situação de ilhamento ou em situação de excesso de demanda em relação à produção.

Com isso, ao longo dos últimos anos foram desenvolvidos diferentes tipos de sistemas de armazenamento de energia (ESS – Energy Storage Systems). Siddiqui et al. [2] cataloga os ESSs, separando-os pelo tipo de energia armazenada. Os sistemas eletroquímicos, com uso de baterias (BESS – Battery Energy Storage System) são os mais usados, pela sua versatilidade, custo-benefício e resposta rápida à transientes

[2]. Assim, os BESSs tornam-se agentes importantes na rede elétrica atual, fazendo parte de estratégias de corte de pico [3] e deslocamento de carga [4].

O manejo de potência para a carga e descarga das baterias exige operação com fluxo de potência nos dois sentidos. Conversores Bidirecionais (BDCs) são essenciais nesse tipo de aplicação, uma vez que permitem que um mesmo conversor realize as operações de fluxo direto e inverso em momentos distintos, sem que haja estresse de troca de sistemas.

Diversas topologias de conversores bidirecionais existem na literatura, com distinção entre os não-isolados e os isolados. Este trabalho tem por finalidade apresentar o estado da arte dos BDCs, com possíveis aplicações e observações acerca de cada estrutura.

Este trabalho está organizado em I – Introdução; II – BDCs Não-Isolados, III – BDCs Isolados; III-Discussão; IV- Conclusão.

II. BDCs NÃO-ISOLADOS

As topologias de BDCs não-isolados são, em sua maioria, mais simples que as versões isoladas, consistindo frequentemente em rearranjos de conversores unidirecionais. Tais circuitos prescindem de isolamento galvânico, o que impede a proteção contra surtos. Por outro lado, apresentam menor peso e reduzido efeito de interferência eletromagnética [5].

A configuração mais básica de um BDC é o Buck e Boost Bidirecional [6], cuja arquitetura é derivada de um conversor Buck no qual o diodo é substituído por uma chave semicondutora. Essa modificação permite que ele opere como Buck em uma direção e como Boost na direção oposta. Nesse dispositivo, cada modo de operação atende a apenas um sentido de fluxo, o que se ajusta adequadamente a sistemas de barramento CC onde a tensão é superior à da bateria. A figura 1 apresenta o Buck e Boost Bidirecional.

Figura 1: Buck e Boost BDC

De forma análoga ao caso anterior, o Buck-Boost Bidirecional [7] é derivado da topologia Buck-Boost tradicional. Dessa maneira, o conversor possui a versatilidade de elevar ou reduzir a tensão em qualquer sentido de processamento, oferecendo maior flexibilidade operacional.

Atualmente, esse tipo de topologia continua sendo uma escolha frequente para aplicações em microrredes, devido ao número reduzido de interruptores, o que assegura uma perda por chaveamento inferior, se comparada a conversores de topologias mais complexas. O trabalho em [8] utiliza

justamente a simplicidade dessa configuração para viabilizar sua aplicação na equalização de SoC (State of Charge) de sistemas de baterias em microrredes. Ambas as estruturas guardam semelhança com suas contrapartes unidirecionais, conservando o ganho de tensão previsto para cada caso. A Figura 2 ilustra esse conversor.

Figura 2: Buck-Boost BDC

O conversor Cuk também apresenta uma variante bidirecional, obtida igualmente através da substituição do diodo por uma chave controlada. Majo et. al. [9] analisa e modela essa estrutura considerando o acoplamento dos dois indutores, técnica que simplifica o sistema de quarta ordem para um sistema de segunda ordem, viabilizando um modelo funcional para estratégias de controle.

As topologias Sepic e Zeta também podem operar de forma bidirecional mediante modificações estruturais semelhantes. Song et.al. [10] utiliza como referência as configurações que promovem a redução da oscilação de corrente, presentes em ambos os conversores, aplicando-as ao arranjo bidirecional. Essa atenuação da oscilação de corrente é resultado da diminuição da tensão sobre os indutores, alcançada pela inserção de uma malha externa que não compõe as topologias convencionais do Sepic e do Zeta. Na Figura 3-(a) é apresentado o Sepic-Zeta Bidirecional, enquanto a Figura 3-(b) mostra o Cuk Bidirecional com técnica de redução de oscilação de corrente.

Figura 3: BDCs: (a) Sepic-Zeta Bidirecional, (b) Cuk Bidirecional

Ao longo dos anos, diversas topologias em ponte também foram projetadas para viabilizar o fluxo bidirecional de potência de forma não-isolada. Embora arranjos em ponte sejam concebidos nativamente para sistemas com entrada ou saída em corrente alternada, a extensão desse conceito permite a bidirecionalidade ao se modificar o modo de operação do circuito.

Uma das arquiteturas em ponte desenvolvidas com esse propósito é o Buck-Boost Bidirecional em Cascata. Trata-se de uma variante do conversor Buck-Boost Bidirecional que altera a conexão do indutor com a saída, tornando-a controlável através do acionamento das chaves de um braço suplementar. Essa configuração amplia a capacidade de ganho de tensão e reduz o estresse de corrente no lado da carga [11]. A inclusão de um capacitor de saída auxilia na mitigação do ripple de corrente na saída, mesmo em modo de condução descontínua (DCM – Discontinuous Conduction Mode) [12]. O objetivo central do emprego do DCM é permitir o soft-switching por meio do ZVS (Zero Voltage Switching). A Figura 4 ilustra a topologia do Buck-Boost Bidirecional em Cascata.

Figura 4: Buck Boost Bidirecional em Cascata

A literatura apresenta também o Conversor Bidirecional com Capacitor Chaveado, ou SC (do inglês *switched-capacitor*). Em sua concepção unidirecional, a estrutura SC não necessita de elementos magnéticos, utilizando "células" formadas por semicondutores e capacitores para realizar a transferência de potência entre a entrada e a saída. Esses conjuntos são organizados em série para ampliar o ganho de tensão, e posteriormente são dispostos em paralelo (operando em oposição de fase) para garantir a continuidade da corrente na entrada [13]. A capacidade bidirecional deste conversor está associada aos ciclos de carga e descarga dos capacitores de cada célula; eles podem ser carregados pelo lado de baixa tensão e descarregados no de alta tensão em modo elevador, ou realizar o processo inverso na operação rebaixadora [14]. A topologia do Conversor Bidirecional com Capacitor Chaveado é exibida na Figura 5.

Figura 5: BDC com capacitor chaveado

Raveendhra et al. [11] também cita outras configurações não-isoladas que possuem relevância atual, com ênfase nas arquiteturas multifase e multinível. As topologias multifase são exploradas por atenuarem o estresse de corrente nos semicondutores e componentes passivos, fragmentando o fluxo de corrente em múltiplos ramos. Por outro lado, as estruturas multinível escalonam a tensão de saída entre diversos elementos, o que viabiliza uma faixa de operação de tensão mais ampla sem comprometer a integridade dos componentes.

No grupo dos conversores multifase, o BDC intercalado (interleaved) destaca-se como a topologia predominante, pois possibilita a divisão da corrente de entrada por meio de um arranjo simplificado. Essa configuração apresenta a vantagem significativa de reduzir a oscilação (ripple) da corrente de saída [11]. Já entre os modelos de BDCs multinível, existem arquiteturas que oferecem modularidade, elevado ganho e versatilidade operacional, a exemplo do BDC Multinível 4L e do 5L-MMCCC [11].

Esses arranjos são particularmente eficazes em aplicações que exigem dimensões reduzidas, visto que minimizam a demanda por filtragem (caso dos multifase) ou dispensam o uso de elementos magnéticos (caso do 5L-MMCCC). Essas características conferem benefícios nítidos em sistemas on-board. Em contrapartida, para infraestruturas off-board e aplicações em microrredes, onde o peso e o volume não são fatores críticos, outros critérios podem nortear a escolha da topologia. Nessas situações, torna-se viável a adoção de BDCs com isolamento galvânico, que, embora aumentem o tamanho e a complexidade do projeto, entregam vantagens técnicas substanciais.

III. BDCs ISOLADOS

Para além da proteção contra surtos, que é uma vantagem característica, os BDCs isolados têm despertado interesse em função do elevado ganho de tensão proporcionado pela relação de transformação. Essa particularidade confere maior versatilidade a esses dispositivos, permitindo que atuem como interface entre fontes com níveis de tensão muito distintos. Somado a isso, o isolamento via transformador viabiliza o uso de múltiplas entradas ou saídas [11] ampliando o espectro de aplicações desse tipo de conversor.

No grupo dos BDCs isolados convencionais, observa-se a mesma lógica de adaptação estrutural. No caso de um Buck-Boost bidirecional, a substituição do indutor por um transformador permite o isolamento entre os dois lados do circuito, preservando a bidirecionalidade. Essa modificação resulta no Buck-Boost Isolado Bidirecional, também chamado de Flyback Bidirecional [11].

O BDC do tipo Push-Pull segue essa tendência, apresentando modificações em relação à sua versão unidirecional. O emprego de um transformador com *tap* central possibilita elevar a densidade de potência transferida entre os seus terminais.

O conversor Forward apresenta uma estrutura de secundário similar à do Push-Pull, podendo ser associado a outras topologias para otimizar parâmetros específicos. O estágio primário pode ser derivado de outras configurações já mencionadas, como o Flyback [11]. Implementações

adicionais nesse arranjo podem permitir o chaveamento com tensão zero (ZVS - *Zero Voltage Switching*), mitigando o estresse de tensão e as perdas nos semicondutores.

Os conversores Cuk e Sepic/Zeta Bidirecionais também possuem versões isoladas que preservam o arranjo básico de seus componentes. Ambas as configurações convergem no mesmo conversor, com principal benefício desse modelo residindo no cancelamento do *ripple* de corrente em ambos os lados, alcançado pelo acoplamento entre os indutores de entrada e saída [11].

Para além dos conversores isolados convencionais, a literatura trata dos conversores isolados em ponte, com muitos desses conversores permitindo operação em ZVS e ZCS (*Zero Current Switching*), o que compensa o aumento de perdas derivado do maior número de interruptores. Outro ponto relevante é a possibilidade de operar com apenas uma variável de controle para ambos os sentidos de fluxo, o que simplifica significativamente os sistemas de controle.

A aplicação mais elementar da estrutura em ponte para conversores CC-CC isolados é observada no conversor SAB (*Single Active Bridge*), ilustrado na Figura 6. Nele, o transformador serve de interface entre uma ponte inversora, responsável pelo controle da potência transferida, e uma ponte retificadora, encarregada apenas da retificação do sinal.

Figura 6: Conversor Single Active Bridge.

O conversor SAB detém grande parte dos benefícios dos conversores isolados, porém não provê bidirecionalidade, visto que a ponte retificadora impossibilita o fluxo de potência da bateria em direção ao barramento [11]. Tal estrutura consiste em uma simplificação do conversor DAB e guarda semelhanças com o Conversor Ressonante em Série em Ponte Completa [11].

Apesar de o SAB ser unidirecional e, portanto, inviável para sistemas de carregamento de baterias, sua análise auxilia na compreensão da arquitetura geral de um conversor CC-CC bidirecional em ponte. Tipicamente, esse modelo de estrutura não utiliza a razão cíclica como variável principal de controle, como ocorre em outros conversores. Em vez disso, emprega-se a modulação PSM (*Phase Shift Modulation*), que ajusta o atraso entre o disparo do primeiro e do segundo braço da ponte ativa. Esse deslocamento de fase faz com que a tensão sobre o transformador seja nula em determinados intervalos, reduzindo a potência média transferida para a segunda ponte.

Esse conceito pode ser expandido para sistemas que utilizam duas pontes com elementos ativos. As topologias subsequentes exploram essa lógica, na qual o deslocamento de fase não se restringe apenas ao âmbito interno de uma ponte. Ao adicionar uma segunda ponte ativa ao conversor,

ganha-se mais graus de liberdade no controle do fluxo de potência. Esse gerenciamento pode ser realizado exclusivamente pelo deslocamento de fase entre as pontes (externo) ou pela associação entre os deslocamentos interno e externo.

A presença de duas pontes controláveis amplia as variações topológicas possíveis, permitindo combinar arranjos de ponte completa e meia ponte. Dessa convergência derivam os conversores de Dupla Ponte Ativa (DAB), Dupla Meia Ponte (DHB) e de Meia Ponte - Ponte Completa (HBFB).

Conversores que utilizam estrutura parcial (HBFB) ou total (DHB) em meia ponte apresentam um número reduzido de chaves, o que mitiga as perdas. O DHB, especificamente, demonstra uma boa capacidade de controle devido à inexistência de zeros no semiplano direito [15].

Apesar dos benefícios dessas configurações, os conversores que utilizam estruturas em meia-ponte apresentam uma menor capacidade de transferência de potência e dispõem de menos graus de liberdade para o controle. Em contrapartida, o conversor DAB destaca-se por sua versatilidade, preservando a maioria das vantagens inerentes aos conversores isolados em ponte já citadas. De Doncker et al. [16] introduziu essa topologia originalmente, derivando-a de uma versão inicial do SAB e adaptando-a para uma configuração trifásica, com o intuito de expandir suas possibilidades de aplicação. A Figura 7 apresenta o diagrama do conversor DAB.

Figura 7: O conversor Dual Active Bridge

O DAB serve como base para diversas outras topologias em ponte, as quais alteram características de entrada ou saída, a exemplo do SPCD (Series-Parallel Current-Driven), do Boost Full-Bridge e do TCM-DAB (Dupla Ponte Ativa com Modo de Corrente Triangular) [11]. Cada uma dessas variantes busca otimizar o desempenho do DAB em aspectos específicos. O SPCD, por exemplo, transforma os pulsos de tensão da ponte em pulsos de corrente para prover a corrente reativa necessária ao ZVS, ampliando a faixa de operação nesse regime. Já o TCM-DAB ajusta os parâmetros do indutor para viabilizar o chaveamento com corrente zero (ZCS) em substituição ao ZVS [11].

É relevante observar que tanto o DAB quanto o DHB são conversores de natureza simétrica, ressalvada a presença do indutor. Dessa forma, cada terminal (entrada ou saída) permanece vinculado a uma ponte distinta. Ao expandir essa propriedade, torna-se possível inserir entradas ou saídas suplementares através da adição de novas pontes na interface com o transformador. Tal configuração, que permite o gerenciamento de múltiplas baterias por meio de um único conversor, é designada como DAB multiporta.

IV. DISCUSSÕES

As Tabelas 1 e 2 sintetizam os conversores mencionados e suas propriedades fundamentais. A relação VH/VL indica o ganho de tensão, S denota a quantidade de chaves semicondutoras e P representa o número de elementos passivos. Cabe destacar que foram computados somente os

componentes passivos que exercem influência na dinâmica e, por conseguinte, na estratégia de controle do conversor. N representa a relação de espiras (BDCs isolados) e n representa o número de níveis (BDCs multinível). D representa a razão cíclica (caso geral) ou o deslocamento de fase (conversores isolados em ponte).

Tabela 1: Comparativo dos BDCs Não-Isolados

Topologia	VH/VL	Eficiência	S	P	Características
Buck e Boost BDC	$\frac{1}{1-D}$	Baixa	2	3	Baixa complexidade; Poucos Elementos
Buck-Boost BDC	$\frac{-D}{1-D}$	Baixa	2	4	Tensão de saída negativa; Buck ou Boost em qualquer direção
Cuk Não-Isolado	$\frac{-D}{1-D}$	Baixa	4	5	Eliminação do ripple devido ao acoplamento de indutores
SEPIC-Zeta	$\frac{D}{1-D}$	Baixa	4	5	Ripple reduzido através do uso de uma malha externa
Cascata	$\frac{1}{1-D}$	Baixa	4	3	Ripple de corrente reduzido; Baixo estresse decorrente
Capacitor Chaveado	2	Baixa	4	3	Não há necessidade de indutor;
Intercalado	$\frac{1}{1-D}$	Alta	2n	2	Redução do filtro necessário na saída;
5L-MMCCC	D	Alta	13	5	Modularidade, flexibilidade de ganho;

Tabela 2. Comparativo dos BDCs Isolados

Topologia	VH/VL	Eficiência	S	P	Características
Flyback	$\frac{ND}{1-D}$	Baixa	2	2	Simplicidade de construção; Descontinuidade da corrente de entrada
Push-Pull	$\frac{ND}{1-D}$	Baixa	4	6	Corrente de Entrada Contínua
Forward	ND	Moderada	3	2	Corrente de Entrada Contínua; Razão Cíclica Limitada
Cuk e SEPIC/Zeta (Isolado)	ND	Baixa	2	2	Eliminação do ripple de corrente através do acoplamento de indutores
SAB	ND	Moderada	4	3	É apenas unidirecional; Limitado a sistemas de alta potência
DAB	ND	Moderada	8	2	Flexível em termos de aplicação; Ganho de potência flexível; Capacidade de ZVS;
DHB	ND	Moderada	4	6	Número menor de semicondutores
HBFB	ND	Moderada	6	4	Número menor de semicondutores Passível de uso em sistemas de nobreak

Tabela 2 (Continuação). Comparativo dos BDCs Isolados

SPCD	ND	Alta	4	6	Capacidade de soft-switching Capacidade de fornecer alta densidade de potência
Boost Full-Bridge	$\frac{ND}{1-D}$	Moderada	8	5	Capacidade de Soft-Switching;
TCM-DAB	ND	Alta	8	3	Capacidade de Soft-Switching; Capacidade de ZCS
DAB Multiporta	ND	Baixa	4n	n	Modularidade Capacidade de ZVS

V. CONCLUSÕES

Os conversores apresentados fazem parte de um conjunto de topologias de eletrônica de potência que permitem fluxo bidirecional de potência. Através do estudo e da catalogação desses circuitos, é possível nortear a melhor escolha para cada aplicação, especialmente para os sistemas de armazenamento em microrredes e os sistemas de veículos elétricos, ambos em demanda crescente hoje em dia.

REFERÊNCIAS

- [1] IRENA, Renewable capacity statistics 2025, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, 2025.
- [2] Siddiqui, A; Asim, M. Advancement, Challenges And Solutions Of Pv Integrated Battery Energy Storage Systems: A Review, Journal Of Energy Storage, Volume 132, Part C, 2025.
- [3] Chua, K; Lih Bong, H; Lim, Y; Wong, J; Wang, L. The State-Of-The-Arts Of Peak Shaving Technologies: A Review, 2020 International Conference On Smart Grid And Clean Energy Technologies (Icsgce), Kuching, Malaysia, 2020.
- [4] Rozali, N; Alwi, S; Manan, Z; Klemeš, J. Peak-Off-Peak Load Shifting For Hybrid Power Systems Based On Power Pinch Analysis, Energy, Volume 90, Part 1, 2015.
- [5] Lithesh, G; Krishna, B; Karthikeyan, V. Review And Comparative Study Of Bi-Directional Dc-Dc Converters, 2021 Ieee International Power And Renewable Energy Conference (Iprecon), Kollam, India, 2021.
- [6] Matsuo, H; Kurokawa, F. New Solar Cell Power Supply System Using A Boost Type Bidirectional Dc-Dc Converter, Ieee Trans. Ind. Electron., Vol. Ie-31, No. 1, Pp. 51–55, Feb. 1984.
- [7] Caricchi, F; Crescimbeni, F; Noia, G; Pirolo, D. Experimental Study Of A Bidirectional Dc-Dc Converter For The Dc Link Voltage Control And The Regenerative Braking In Pm Motor Drives Devoted To Electrical Vehicles. In Proc. Ieee Aspec, Orlando, Fl, Usa, 1994.
- [8] Rodrigues, D; Souza Junior, M; Moura, B; Guimarães, E; Bernardes, G; Resende, E; Santos Neto, P; De Lima, G; Freitas, L. Automatic Power Flow Control Strategy In Hybrid Microgrids: Development And Validation Using Controller Hardware-In-The-Loop. Eletrônica De Potência, [S. L.], V. 31, P. E202608, 2026.
- [9] Majo, J.; Martinez, L.; Poveda, A.; De Vicuna, L.; Guinjoan, F.; Sanchez, A.; Valentin, M.; Marpinard, J. Large-Signal Feedback Control Of A Bidirectional Coupled-Inductor Cuk Converter. Ieee Trans. Ind. Electron. 1992.
- [10] Song, M; Son, Y; Lee, K. Non-Isolated Bidirectional Soft-Switching Sepic/Zeta Converter With Reduced Ripple Currents. J. Power Electron. 2014.
- [11] Raveendhra, D; Poojitha, R; Narasimharaju, B; Domyshev, A.; Dreglea, A.; Dao, M; Pathak, M; Liu, F; Sidorov, D. Part Ii: State-Of-The-Art Technologies Of Solar-Powered Dc Microgrid With Hybrid Energy Storage Systems: Converter Topologies. Energies 2023.
- [12] Lee, H; Yun, J. High-Efficiency Bidirectional Buck–Boost Converter For Photovoltaic And Energy Storage Systems In A Smartgrid. Ieee Trans. Power Electron. 2019.
- [13] Chung, H; Ioinovici, A; Cheung, W. Generalized Structure Of Bi-Directional Switched-Capacitor Dc/Dc Converters. Ieee Trans. Circuits Syst. I Fundam. Theory Appl. 2003, 50, 743–753.
- [14] Chung, H; Chow, W; Hui, S; Lee, S. Development Of A Switched-Capacitor Dc-Dc Converter With Bi-Directional Power flow. Ieee Trans. Circuits Syst. I Fundam. Theory Appl. 2000, 47, 1383–1389.
- [15] Gorji, S; Ghasemi, H; Ektesabi, M; Rad, A. Topologies And Control Schemes Of Bidirectional Dc-Dc Power Converters: An Overview. Ieee Access. 2019.
- [16] De Doncker, R; Divan, D; Kheraluwala, M. A Three-Phase Soft-Switched High Power Density Dc/Dc Converter For High Power Applications. Conference Record Of The 1988 Ieee Industry Applications Society Annual Meeting, Pittsburgh, Pa, Usa, 1988.